

ZARAFSHON QO'RİQXONASIDA USADİGAN AYRİM NOYOB O'SİMLİKLARNING BİO-EKOLOGİYASI VA AHAMIYATI.

Hamroeva Sarvinoz Azamat qizi

Toshkent farmatsevtika instituti farmatsiya fakulteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6683420>

Ayrim noyob o'simliklarning bio-ekologiyasi Tuqayzorlarda o'suvchi jiyda, chakanda mevalari suv xamda shu erda yashovchi hayvonlar (tustovuk, hakka qarg'a, yovvoyi o'rdak, shoqol, tulki, yovvoyi chuchqa, jayron, kalamush va sichkonlar) yoki ko'pincha chorva hayvonlar (quy, echki va qoramol) yordamida (zooxoriya) tarqalishi kuzatildi. Hayvonlar jiyda va chakanda bargi va mevasini iste'mol qilishadi. Ayniqsa meva eti mazali uning tarkibida 65 % shakar uchraydi. Chakanda mevasining tarkibida shakar kam, lekin vitaminlarga boy. Bunday mevalarni hayvonlar iste'mol qilishadi. Hayvon oshqozonida mevaning danak qismi parchalanmaydi, chunki anatomik tuzilishga ko'ra yog'ochlangan zich mexanik tuqimadan tuzilgan. Ma'lum vaqtdan keyin, danak va urug'lar hayvon najasi bilan tashqariga tushadi. Bunday urug'lar qulay vaziyatda tezroq va osonroq unib chiqadi. Ularning tezroq unib chiqishiga sabab, oshqozon va ichak devorlarida ishlab chiqiladigan fermentlarning danak va urug'ning yog'ochlik qismiga ma'lum miqdorda ta'sir ko'rsatib uni parchalaydi va ularning unib chiqishiga sharoit yaratadi. Hayvonlar najasi urug'ning unib kelayotganida ularga oziq manbai bo'ladi. Jiydaning qizg'ish rangli va chakandaning sariq rangli mevalari barg va novdalar orasida aniq tusda ajralib turadi va hayvonlarga yaxshiroq ko'rinadi. R.E. Levina (1957) bunday meva xillarini endozoxoriya yo'li bilan tarqalish deb nomladi. Ko'p mualliflarning fikricha o'simlik mevalarining keng tarqalishida qushlar muhim rol o'ynaydi, chunki bular oziq izlab va in qurish uchun ancha uzoq masofalarga uchib va oo'simlik urug'larini tarqatish xususiyatiga ega. Surxondaryo va Qashqadaryo to'qayzorlarida ovchilar tomonidan ushlangan tustovuq va hakka oshqozonlarini tekshirganimizda 3-7 ta jiyda, chakanda, na'matak, ituzum mevalari va hasharotlarning qoldiqlari topildi. O'simliklar evolyutsiyasida mevalarning morfo-fiziologik tuzilishi va

bioximiyaviy tarkibi hayvon organizmiga mos, ma'qul bo'lgan belgilar birgalikda parallel holda rivojlanib va moslashib borgan ya'ni hayvonlar didiga xos mazali etdor, o'ziga jalb etuvchi rangdor bo'lishi va murtakni himoya qiluvchi mexanik tuqimaning rivojlanishi va boshqa belgilar hisoblanadi. Bu adaptiv belgilar jiyda va chakandada ham rivojlanib, tur doirasida ularning tarqalish ekologiyasini ya'nada kengaytirdi. Er yuzida, ko'p o'simliklarning urug'i suv (gidroxoriya) orqali tarqalishi bizga ma'lum. Jiyda mevalari ham bu yul bilan tarqalishi tadqiqotlarda aniqlandi. Samarqand viloyatining paxtachilik bilan shug'ullnadigan Guzalkent, Kattaqurg'on, Pastarg'om va boshqa tumanlarda ko'plab sug'oriladigan maydonlar mavjud. Ana shu maydonlardagi kanal va oqova suvlarda ko'plab jiyda mevalarini muallaq suvda oqishini kuzatdik. Tajriba tariqasida 100 dona jiyda mevalarini 30 kungacha suvda saqlab keyin qora qumga ekdik. Natijada 55 % mevalar unib chiqdi. Jiyda mevalarining suvda chukmasligi uning et qismining quruq bo'lishi va sirtidan yog'simon meva pustining tusiqliq qilishi deb bilamiz. Mevaning pusti va etini olib tashlaganimizda suvda tez chukishi kuzatildi. R.E. Levinaning fikricha meva va urug'l'ar qanchalik suvda chukmasa shunchalik unuvchanlik xususiyatini saqlaydi. R. Muller qayd etishicha daryo atrofida o'sadigan ko'pchilik o'simliklar suv orqali daryoning oqimi bilan yuqoridan pastga tarqalishi mumkin va daryoning quyi qismida ular yirik maydonlarni egallaydi. S.A. Nikitinning ta'kidlashicha Amudaryo va Sirdaryoning quyi qismida jiydalar ko'proq tarqalgan. Bizning fikrimizcha Amudaryo, Sirdaryo, Zarafshon va boshqa daryolar atrofida o'sadigan jiydalarning tarqalishi ham aynan daryoning yukori qismidan quyi qismi tomon tarqalgan. Jiyda va chakanda, generativ ko'payishga nisbatan vegetativ ya'ni ildiz bachkilari vositasida juda tez ko'payadi. Shuning uchun ham daryo qirg'oklarida qalin changalzorlarni hosil etgan. Jiyda va chakandaning vegetativ ko'payish afzalliglaridan biri, ma'lum territoriyaning egallash, boshqa o'simliklarga nisbatan dominantlik qilishi bo'lsa, ikkinchidan, urug'ning hosil bo'lishi va o'sib chiqishi uchun ancha vaqt sarflanishi va qandaydir qiyinchiliklar bilan amalga oshishidir. Bu bilan vegetativ

ko'payishining generativga nisbatan ustunligi bilinadi hamda tur evolyutsiyasida bu xildagi ko'payish uning saqlanib qolishiga va keng tarqalishiga imkon berdi. Zarafshon to'qayzorlarida olib borilgan kuzatishlardan ma'lum bo'ldiki, 10-20 sm tuproq chuqurligida joylashgan (eni 3,0-3,5 sm ega bulgan ildizlar) jiyda va chakandaning yon ildizlardan bitta o'simlikda o'rtacha 8-14 ta yosh niholchalar o'sib chiqqan. Ildizning chuqurroq qismida (25-30 sm) joylashgan shu o'simliklarda 2-3 ta nihollar hosil bo'lgan. Ildiz bachkilarining ko'p yoki kam bulishi o'simlik yoshiga bog'lik ekanligi kuzatishlar natijasida aniqlandi.. Ancha keksa (25-40 yillik) o'simliklarda bu nisbatan yuqori. Bundan tashqari shikastlangan o'simlik poyasida vegetativ ko'payish 2-3 barobar ortdi. Buning sababi, jiyda va chakandada yashirin kurtaklar endogen yul bilan xosil bulmay balki, felloderma hisobiga ekzogen yul bilan hosil bo'ladi. Ildiz bachkilaridan hosil bulgan daraxtlar ko'pincha buyi past bulishi bilan ajralib turdi. Zarafshon qo'riqxonasida jiyda va chakandalar hayotiy formalari xilma xil ekanligiga ham e'tibor berdik va tadqiqotlarimiz mana shularga ham qaratilgan edi. Daraxtlarning gabitusi (gabetus) deb, ma'lum tuproq-iqlim sharoitiga moslashgan va shu muhitga moslashganligi tug'risida o'zining tashqi qiyofasi yoki shakli bilan ma'lumot beradigan o'simlik tipiga aytiladi Jiydadooshlar oilasi nafaqat vegetativ va generativ polimorfligi bilan xarakterlanadi balki, hayotiy shakllari bilan ham farq qilishi kuzatildi. Shuning uchun ayrim adabiyotlarda jiyda va chakandani daraxt deb tavsiflansa, boshqa adabiyotlarda buta deb yozilgan. Tadqiqotlar natijasida ma'lum buldiki, Zarafshon qo'riqxonasida uchraydigan jiyda va chakanda tuplarini ikki xil tipga kirgizish mumkin. I.G. Serebryakov ning fikricha o'simliklarning hayotiy shakli, muhit sharoitiga nafaqat gabitual-fizionomik belgilar bilan moslashadi, balki bir ancha biologik xususiyatlar bilan xam moslashadi. Masalan, o'simlik hayotining davomiyligi, o'sish-rivojlanishi, vegetativ ko'payishi va boshqalar. Jiyda va chakanda har xil ekologik sharoitlarda uchrashiga qaramay adabiyotlarda yozishicha o'z ontogenezida faqat bitta asosiy poya mavjud Tajribada yana aniqlandiki, yaxshi unumdor, nam tuproqli joylarda

jiyda va chakandalarning hayotiy formalari daraxt tipida (8-9 m balandlikda) bo'ladi. Lekin, unumsiz, qattiq mexanik xususiyatga ega bo'lgan joylarda bularning hayotiy shakli buta xilida (2-2.5 m balandlikda) uchrashi aniqlandi. Ko'pchilik olimlarning fikricha daraxtlarning yashash muhiti yomonlashsa butasimon kurinishdagi yoki shakldagi tuplarni hosil qiladi. Bunda novdalar o'rtasida shoxlanish tizimi o'zgaradi. Auksiblast va braxiblast novdalarning morfologiyasi va sikli o'zgarib qariyb bir xil tuzilishga ega bo'ladi. Jiya va chakandalarda bunday ko'rinish cho'l mintaqasida yoki quruq iqlim, tuproq, sharoitida o'sadigan tuplarda kuzatiladi. Shuning uchun butasimon shakldagi jiya va chakanda tuplarida yaxlit, yagona poya ajralib turmaydi balki bir necha poyalar majmuasidan iborat bo'ladi. Jiya va chakandaning hayotiy shaklini hosil bo'lishida o'simlikning shoxlanish xili xam o'zgacha bo'ladi. Daraxt tipidagi hayotiy shaklda novdalar akrosimpodial tipda shoxlangan. Buta tipidagi jiya va chakandalarda esa novdalar mezosipodial shoxlanish xili kuzatildi. Jiya va chakandaning ekologik xarakterli belgilaridan biri daryo atroflarida tizma shaklida o'sishi. Bu ularning vegetativ yul bilan (ildiz bachkilari) ko'payishi asosida yuzaga keladi. Bir tup o'simlikning ildiz bachkilari gorizontol xolatda 40-60 tagacha niholchalar hosil bo'lishi aniqlandi. Vegetativ ko'payish asosida hosil bo'lgan bunday niholchalardan buta tipidagi hayotiy shaklli o'simliklar rivojlanadi. Bizning fikrimizcha Zarafshon qo'riqxonasida o'sadigan jiya va chakandalor orasida xaqiqiy butalar yuq, faqat daraxt va buta o'rtasidagi oralik hayotiy formalar mavjud. Jiya va chakanda tuplari ekologik sharoitga qarab xilma-xil shox-shabbali ham bo'lishi mumkin. Novdalarning poyada joylashuvi, ularning kalta va kichikligi, yoshi hamda zichligi o'simlik tuplariga o'zgacha qiyofa beradi. Morfoekologik tadqiqotlar asosida jiya va chakandaning A.I. Kolesnikov va V.I. Klimovich klassifikatsiyasiga binoan, sharsimon shox-shabbali, yoyik shox-shabbali, keng yoyik shox-shabbali, yumaloq shox shabbali, egilgan shox shabbali, piramidasimon shox-shabbali tuplarni uchrashi aniqlandi. Turang'il (*Populus*) va tol (*Salix*) lar bilan uchraydigan jamoalarda jiya va chakandalor baland buyli (6-

10) m.), tuplari esa piramidasimon yoki keng shox-shabbali.I.G. Serebryakov o'simliklarning hayotiy shakli deganda - ma'lum turga kiruvchi, ma'lum sharoitga tarixan moslashgan va usha sharoitni o'zida mujassamlashgan, ham er ostki organlari rivojlangan etuk o'simlik qiyofasini (tupini) nazarda tutdi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1.Ахмадкул Эргашев. Умумий экология.Тошкент.Ўқитувчи.2003 йил 372-373. 397-407.

2.Седов В. В. Пойменная растительность долины реки Зарафшан и пути ее реконструкции. Самарканд –Нукус 1959 с 97

3.Egamberdiyev R. Ekologiya.Toshkent. «Noshir».2010